

Projektbericht
KonsortSWD
Measure
TA2.M10:
Vorbereitung des
RDCnet am EBDC

Valentin Reich, Sebastian Wichert

Januar 2024

KonsortSWD Measure TA2.M10: Vorbereitung des RDCnet am EBDC

Abschlussbericht

Valentin Reich,¹ Sebastian Wichert¹

Januar 2024

¹ ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.

Abstrakt

Das LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC) engagiert sich im RDCnet-Projekt, einem verteilten Netzwerk gesicherter Datenzugangsstellen in Forschungsdatenzentren (FDZ) in Deutschland, um Forschenden erleichterten Zugang zu formal anonymisierten Mikrodaten zu bieten. In diesem von KonsortSWD-geförderten Projekt wurde die aufwendige technische und organisatorische Vorbereitung der Teilnahme des EBDC an diesem Netzwerk angestoßen. Dieser Projekt-Abschlussbericht beleuchtet die Ausgangslage des EBDC, identifizierte Herausforderungen und den Plan zur Durchführung. Er kann daher als Blaupause insbesondere für andere FDZ dienen, die zur Teilnahme am RDCnet auch eine ganz neue IT-Infrastruktur aufbauen müssen. Im Rahmen des Projekts konnten viele Unsicherheiten durch die Auswahl der Hardware und das Design der Infrastruktur überwunden werden, sodass eine Inbetriebnahme in 2024 realistisch erscheint. Der Ausblick betont weiterhin das weitergehende Engagement und die Vision des EBDC das innovative RDCnet-Netzwerk gemeinsam mit weiteren FDZ voranzutreiben und weitere FDZ anzuschließen.

Keywords:

RDCnet, Secure Remote Access, Datenzugang

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Einleitung.....	3
2. Planung des EBDC.....	4
2.1. Ausgangslage.....	4
2.2. Herausforderungen.....	5
2.3. Plan	5
3. Umsetzung und aktueller Stand.....	6
4. Ausblick und Zusammenfassung.....	8
Literaturverzeichnis.....	9

1. Einleitung

Im Bereich der Wissenschafts- und Sozialforschung ist ein möglichst einfacher, zeitnaher Zugang zu detaillierten, qualitativ-hochwertigen Mikrodaten eine entscheidende Rolle, um Spitzenforschung zu betreiben, um die Politik zu beraten und nicht zuletzt um im internationalen Wissenschaftswettbewerb um die besten Köpfe und Ideen konkurrenzfähig zu bleiben. Traditionell ist der Zugang zu Forschungsdaten in Deutschland mit geringem Anonymisierungsgrad und daher hohem Analysepotential mit hohen Datenschutzerfordernissen verbunden. Eine konkrete Umsetzung ist, dass viele dieser Daten nur an gesicherten, überwachten Gastwissenschaftlerarbeitsplätzen in den jeweiligen Forschungsdatenzentren (FDZ) der datengebenden Institute oder Behörden verfügbar sind. Dies hat zur Folge, dass Forschende bisher oftmals weite Anreisewege, lange Wartezeiten aufgrund der hohen Auslastung der Plätze und hohe Reisekosten zur Datennutzung ein Kauf nehmen müssen, was sicherlich auch einige potentielle Datennutzende abschreckt, und wissenschaftliche Innovation verhindert. Um dieser Herausforderung zu begegnen, wurde im Rahmen des Konsortiums für Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) das Netzwerk gesicherter Datenzugangsstellen, das RDCnet, ins Leben gerufen (Goebel 2024).

Das RDCnet ist ein Netzwerk gesicherter Datenzugangsstellen, das Forschenden flexiblen und erleichterten Zugang zu Mikrodaten ermöglicht ohne Datenschutzstandards zu senken. Konkret ermöglicht es Forschenden, Daten eines am RDCnet teilnehmenden FDZs von verschiedenen anderen RDCnet-Standorten aus zu analysieren. Damit entfällt die zeit- und kostenintensive Anreiseplanung. Über eine online Buchungsplattform sind Forschende in der Lage sich einen verfügbaren Gastwissenschaftlerarbeitsplatz (GWAP) Standort im Netzwerk zu suchen und hierfür einen Termin zu buchen. Dort besteht dann die Möglichkeit auf die Daten eines anderen FDZ im Netzwerk zuzugreifen, unter der Voraussetzung, dass die Forschenden einen gültigen Datennutzungsvertrag mit dem Datengebenden FDZ haben. Dieser Datenzugriff erfolgt dezentral über einen „Secure Remote Access“, bei dem die Daten auf dem Server des datengebenden FDZ verbleiben (Goebel, 2024). Die FDZ-Mitarbeitenden des GWAP-bereitstellenden Standorts übernehmen zudem die Zugangs- und Personenkontrolle, sodass sichergestellt ist, dass nur berechtigten Nutzenden Datenzugriff erhalten. Jedes FDZ übernimmt im Netzwerk sowohl eine Datenempfänger- als auch eine Datengeberrolle (Murray & Goebel, 2022).

Das Pilotnetzwerk des RDCnet umfasst die ersten multilateralen Verbindungstests von verschiedenen teilnehmenden Instituten. Die technische Infrastruktur und Arbeitsprozesse werden hier getestet, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen an Flexibilität, Sicherheit und Datenschutz gerecht werden (Goebel et al 2023).

Im Mittelpunkt dieses Berichts steht die Vorbereitung der Teilnahme eines FDZ, des LMU-ifo Economic & Business Data Center (EBDC), am RDCnet und an dessen Pilotnetzwerk. Dabei werden die Planung, Umsetzung und der aktuelle Stand des Projekts betrachtet. Durch die Integration in das Pilotnetzwerk des RDCnet eröffnen sich für das FDZ neue Möglichkeiten und

Herausforderungen im Umgang mit sensiblen Daten. Die vorliegende Arbeit gibt Einblicke in die Ausgangslage, identifizierte Herausforderungen und den strategischen Plan, um diese zu bewältigen. Zudem werden die bisherigen Fortschritte, die erzielten Meilensteine und ein Ausblick auf die Zukunft des Projekts beleuchtet.

In diesem Bericht wird zuerst das EBDC als FDZ in Kapitel 2 beschrieben, mit dessen Ausgangslage in Kapitel 2.1. Kapitel 2.2 und 2.3 beleuchten die Herausforderungen und den Plan für die Implementierung. In Kapitel 3 wird die Umsetzung und der aktuelle Stand des Projekts besprochen. Kapitel 4 bietet einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen, und der Bericht schließt in Kapitel 5 mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse.

2. Planung des EBDC

Dieses Kapitel beleuchtet das FDZ und seine Ausgangslage im Kontext der RDCnet-Implementierung. Es bietet eine Analyse der aktuellen Situation, einschließlich der technischen Infrastruktur, der vorhandenen Herausforderungen und der initialen Schritte, die zur Integration in das RDCnet erforderlich waren. Dieses Kapitel dient als Grundlage für das Verständnis der weiteren Entwicklung und Umsetzung des Projekts.

2.1. Ausgangslage

Das EBDC ist das gemeinsame FDZ des ifo Instituts und der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der LMU München und ist am ifo Institut in München angesiedelt. Zu seinen Aufgaben gehört seit der Gründung im Jahr 2008 u.a. die forschungsgerechte Aufbereitung, Anreicherung und Bereitstellung von Mikrodaten aus den regelmäßigen Umfragen, in denen das ifo Institut hauptsächlich Unternehmen befragt (Sauer et al. 2023). Diese Daten können für rein akademische, nicht-kommerzielle Forschungszwecke und nach bewilligter Antragstellung von Gastforschenden bisher nur vor Ort am EBDC verwendet werden. Um die Anonymität der Firmen, die an den Umfragen teilnehmen, und ihrer Antworten, die auch Geschäftsgeheimnisse beinhalten könnten, zu gewährleisten, werden die Daten als Forschungsdatensätze ohne direkt oder indirekt identifizierende Merkmale aufbereitet und der Zugang nach einer Schutzfrist bisher nur in einer kontrollierten Umgebung ohne Export- oder Kopiermöglichkeiten vor Ort am EBDC ermöglicht (siehe Sauer et al. 2023, Kapitel 6).

Das bedeutet, dass alle Forschenden an den GWAP des EBDC arbeiten müssen und es bisher keinerlei Möglichkeit der Remote-Datennutzung gibt. Das EBDC hat schon lange die Notwendigkeit einer sicheren Remote-Lösung gesehen und durch die Pandemie ab 2020 wurde dies noch verstärkt (Anmerkung: Die dauerhafte Implementierung von sog. Remote Execution, bei der EBDC-Mitarbeitende von Gastforschenden mit Testdaten außerhalb des EBDC vorbereiteten Programmcode ausführen, hat sich aufgrund der Fehleranfälligkeit und des hohen Debugging-Aufwands als nicht praktikabel erwiesen.). Während die Nutzung vor Ort die größtmögliche Kontrolle und Sicherheitsgarantie über Nutzer und Daten ermöglicht, ist sie mit zwei Nachteilen verbunden: (i) Forschende müssen für Zugriff auf die Daten nach München

anreisen und (ii) das EBDC hat nur eine beschränkte Anzahl an GWAP, wodurch es immer mehr Engpässe gibt.

Trotz der erkannten Bedeutung eines Remote-Zugangs, konnte das EBDC hier bislang keine Lösung finden, da es für eine systematische Auseinandersetzung mit dem Thema an zeitlichen und finanziellen Ressourcen sowie Inhouse-IT-Kompetenzen mangelte. Die Förderung über KonsortSWD war hier ein entscheidender Impulsgeber, um dieses Projekt zu initiieren.

2.2. Herausforderungen

Bei der Durchführung des Projekts gab es zu Beginn einige Herausforderungen: Erstens, mangelte es im EBDC-Team und der IT des ifo Instituts anfangs an technischem Know-How für die Implementierung, was auch ein Hindernis für die Identifikation und Lösungsfindung weiterer Herausforderungen darstellte. Hintergrund ist, dass das ifo Institut bisher mit einer Server-Infrastruktur basierend auf Microsoft Windows arbeitet und wenig Erfahrung mit Citrix und oder VMWare hat. Zweitens war die bestehende technische Infrastruktur nicht auf einen solchen Remote Access ausgelegt, wie er vom RDCnet-Projektteam vorgesehen war.

Die Integration oder Koexistenz einer neuen Remote Access Lösung zu den bestehenden Arbeitsprozessen und IT-Strukturen sollte dabei eine weitere Herausforderung sein: Die Komplexität der Verbindungen im RDCnet, insbesondere bei der Datengeberrolle, wird zusätzlich durch strenge Sicherheitsanforderungen (im RDCnet-Verbund und zusätzlich am ifo Institut) erhöht. Die Systeme sollen unabhängig und isoliert von bestehenden Ressourcen des Instituts sein, um Datenintegrität und -sicherheit zu gewährleisten. Dies erfordert eine separate, sichere Netzwerkinfrastruktur, die speziell für die sichere Übertragung und Verarbeitung sensibler Forschungsdaten ausgelegt ist. Die Implementierung dieser Sicherheitsmaßnahmen erfordert umfassende technische Expertise und sorgfältige Planung, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Datensicherheit und des Datenschutzes eingehalten werden.

2.3. Plan

Die technische Umsetzung im RDCnet basiert auf dem Konzept des "FDZ-im-FDZ" (Bender & Heinig, 2011), bei dem jeder GWAP in Form eines Thin Clients innerhalb eines Datensicherheitsraums eingerichtet ist. Diese Thin Clients ermöglichen über einen sicheren Remote Access die Analyse der Daten anderer FDZ, ohne dass diese die Server des datengebenden FDZ verlassen. Alle Berechnungen mit den Daten finden also auf dem angesprochenen Server statt, und nur Ergebnisse werden auf dem zum Thin Client gehörigen Bildschirm angezeigt, die aber mangels freigegebener Export-Schnittstelle am Thin Client nicht selbstständig durch die Gastforschenden exportiert werden können. Weitere Details zur Implementierung finden sich beispielsweise in Murray et al. (2022).

Für die Datenempfängerrolle ist die Implementierung einfacher und schneller als für die Datengeberrolle, da hauptsächlich ein Thin Client als GWAP, der den Zugriff auf die virtuellen Desktops anderer FDZ ermöglicht, bereitgestellt werden muss. Die Implementierung beginnt mit der Auswahl und Beschaffung geeigneter Geräte, die den technischen und

organisatorischen Anforderungen entsprechen. Außerdem wird ein Server oder eine virtuelle Maschine zur zentralen Verwaltung der Thin Clients mithilfe einer entsprechenden Software benötigt. Der Plan war hier Thin Clients mit *IGEL OS* zu verwenden und die *Igel Universal Management Suite* als Verwaltungssoftware. Die Thin Clients sollen in ein eigens dafür eingerichtetes Netzwerk eingebunden werden und fungieren nach ihrer Konfiguration als GWAP, die den Zugriff auf virtuelle Desktops anderer FDZ ermöglichen.

Die Implementierung der Datengeberrolle im RDCnet umfasst die Bereitstellung virtueller Desktops, auf denen die eigenen Forschungsdaten von GWAP anderer teilnehmender FDZ analysiert werden können. Dies erfordert die Einrichtung einer Virtuellen Desktop-Infrastruktur (VDI) auf Servern der datengebenden Einrichtung. Die VDI stellt sicher, dass die Forschungsdaten stets auf den Servern des FDZ verbleiben und über den Secure Remote Access nur visuelle Kopien der Desktops an den GWAPs der Datenempfänger angezeigt werden. Diese Konfiguration gewährleistet, dass die Datenanalyse in kontrollierten Umgebungen stattfindet und das datengebende FDZ die volle Kontrolle über den Datenzugriff behält. Der erste Schritt für diese Implementierung ist die Beschaffung von Hardware wie Server für die VDI. Softwareseitig sollte hierauf dann, im Einklang mit den anderen FDZ, die am RDCnet teilnehmen, *VMware Horizon* eingesetzt werden, da dies bereits von einigen Instituten eingesetzt wird (Murray et al 2022). Die Datengeberrolle ist komplexer als die Datenempfängerrolle, da die Konfiguration der VDI umfangreichere technische Kenntnisse und Ressourcen erfordert, um die Sicherheit der Daten und der bestehenden Infrastruktur zu gewährleisten.

Aufgrund der unterschiedlichen Komplexität der Aufgaben, der schnelleren Verfügbarkeit von Hardware für die Datenempfängerseite und die Möglichkeit die Datenempfänger- und Datengeberseite weitestgehend unabhängig voneinander zu implementieren, wurden die Implementierungen auf folgende Weise geplant: Erst wird die einfachere Datenempfängerseite am EBDC vorbereitet und getestet, während man auf die langwierige Beschaffung und aufwendige Installation der Hardware für die Datengeberseite wartet.

Um mangelnde Erfahrung und Wissenslücken auszugleichen und die Datensicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, hat das EBDC mit der IT-Abteilung des ifo Instituts den Beschluss getroffen externe IT Beratung, mit der das ifo Institut in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen gemacht hat (u.a. für Netzwerk, Firewall, Serverinfrastruktur, Sicherheit), bei der Planung und der Umsetzung des RDCnet am EBDC einzubinden. Dies geschieht, obwohl sich gezeigt hat, dass die mit diesem Projekt eingeworbene Projektförderung dabei nur einen Teil der Kosten der Beratung und der Hardware etc, decken kann, da das ifo Institut an den Erfolg des RDCnet glaubt und diesen frühzeitig, aktiv, und langfristig unterstützen will.

3. Umsetzung und aktueller Stand

In diesem Kapitel widmen wir uns der Umsetzung des Projekts und dem aktuellen Stand im EBDC. Es werden die realisierten Schritte, die erreichten Meilensteine, sowie die spezifischen

Herausforderungen und Lösungsansätze während der Implementierungsphase dargestellt. Dieses Kapitel liefert einen Einblick in die praktische Ausführung des Projekts und zeigt auf, wie die oben angesprochenen theoretischen Konzepte in die Realität umgesetzt wurden. Nach Vorgabe des Informationssicherheitsteams am ifo Instituts muss hier im Bericht aufgrund der Open Access-Veröffentlichung aber eine generelle Weitergabe von spezifischen Konfigurationseinstellungen unterbleiben, um die IT-Sicherheit am ifo nicht unnötig zu gefährden.

Im Laufe der Jahre 2022 und 2023 wurden vom KonsortSWD mehrere Workshops zum RDCnet abgehalten, in denen Details der technischen Umsetzung vorgestellt und Standards mehr und mehr gemeinsam durch alle RDCnet-Partnerorganisationen festgezurrt wurden. Da das EBDC und das ifo Institut bisher noch keine Erfahrungen mit vergleichbaren VDI-Umgebungen gemacht haben, waren dies wertvolle Informationen. Gleichmaßen bedanken wir uns bei Jan Goebel und Neil Murray vom SOEP am DIW, die uns weitere Informationen zu ihrer bestehenden VMware Horizon Umgebung haben zukommen lassen (z.B. Goebel et al., Im Erscheinen). Diese Details waren essenziell, um das Projekt voranzubringen. Weitere Gespräche mit anderen am RDCnet-Netzwerk teilnehmenden FDZ haben uns zudem geholfen. Gemeinsam mit einem externen Partner konnten wir hieraus Bedarfe für die Infrastruktur und die Prozesse an unserem Institut ableiten und die Hardware, die angeschafft werden musste, genauer auswählen und bestellen.

Das EBDC hat für das Projekt viel Unterstützung von der IT-Abteilung des ifo Instituts bekommen. Durch die bestehenden Erfahrungen der ifo IT konnten sie schnell externe Partner für verschiedene Themenkomplexe finden: für einen allgemeinen Überblick über die technischen Anforderungen des Projekts, für Netzwerke und für die Konfiguration von VMware Horizon. Somit war es möglich bereits verschiedenste Planungen durchzuführen, während das Institut noch auf die Lieferung der notwendigen Hardware wartete. Ein zentrales Element dieser Planung waren Sicherheitsaspekte, um die Lösung möglichst unabhängig von bestehenden Ressourcen zu halten. Außerdem wurden für verschiedene Komponenten verschiedene Technologien evaluiert, um eine geeignete Lösung für den Remote Zugang zu finden. Um auch intern ein besseres Verständnis zu VDI-Lösungen aufzubauen, hat sich das EBDC insbesondere auch selbst weiter in die Materie eingearbeitet.

Nach langer Lieferverzögerung wurden zwei Thin Clients im Oktober 2023 geliefert. Der erste soll als Produktivsystem für Forschende eingesetzt werden und der andere dient als System für die FDZ-Mitarbeitenden, um die Konfiguration zu testen, insbesondere auch für die Datengeberseite. Für die Datenempfängerseite wurde bisher des Weiteren eine Virtuelle Maschine für die Verwaltung der Thin Clients eingerichtet sowie ein Netzwerk konfiguriert. Ständige Lieferverzögerungen seit Anfang 2023 erschwerten das Vorankommen immens. Die restliche Hardware für die Datengeberseite wurde dann endlich Anfang Dezember 2023 ausgeliefert und zügig von der ifo IT eingebaut.

Die Koordination der verschiedenen Beteiligten internen und externen Partnern erfolgt durch Meetings um sich und die einzelnen Teilbereiche, wie Hardware, Software, Netzwerke, Firewall, aufeinander abzustimmen.

4. Ausblick und Zusammenfassung

Verschiedene extern zu verantwortende Verzögerungen bei Beschaffung und Lieferung, anfängliche Unsicherheiten im Projektteam und ehrlicherweise auch eigene initiale technische Fehleinschätzungen am ifo Institut haben dazu geführt, dass die Teilnahme am RDCnet für das EBDC bisher zwar gut vorbereitet, jedoch nicht fertiggestellt wurde. Eine komplette Fertigstellung innerhalb der Projektlaufzeit war jedoch auch nicht der Anspruch an das Projekt.

Insbesondere sollen als nächstes folgende noch offene Aufgaben angegangen werden: (i) Anpassung von Clients für den Remote Access, (ii) Definition und Tests der Verbindungen zwischen teilnehmenden FDZ, (iii) Einrichten und Härten des Netzwerks für die Datengeberseite, (iv) Einrichtung von VMWare Horizon mit externen Partnern, (v) Durchführung von Pilottests für die multilaterale Verbindung mittels VMWare Horizon, (vi) Start des Produktivsystems.

Das EBDC hält fest an der Vision einer effizienten und sicheren Forschungsumgebung durch das RDCnet und ist dadurch fest entschlossen das Projekt für eine erfolgreiche Einbindung in das RDCnet weiterzuführen – auch auf ifo-eigene Kosten. Wichtig dabei ist aber zu erwähnen, dass das EBDC das RDCnet-Projekt ohne diese initiale Förderung nie hätte starten können, da sie es uns ermöglicht hat die „Aufstakhürde“ zu nehmen und eine steile Lernkurve (mit externer Hilfe) zu bewältigen. Auch andere, mit der komplexen Infrastruktur unvertraute FDZ, die am RDCnet zukünftig teilnehmen wollen, sollen von den Erfahrungen am EBDC profitieren, sodass das Netzwerk und damit die zur Verfügung stehenden Daten schnell wachsen. Deshalb wird das EBDC zukünftig im RDCnet-Projektteilnehmerkreis als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und soweit als möglich technische Tricks, Softwarelösungen und konkrete Konfigurationen bei der kompletten Neuimplementierung – soweit aus Sicherheitspunkten zulässig – gerne weitergeben.

Literaturverzeichnis

Bender, S., and Heining, J. (2011): "The Research-Data-Centre in Research-Data-Centre Approach: A First Step Towards Decentralised International Data Sharing". *IASSIST Quarterly* 35 (3), 10-16.

Goebel, J., Murray, N., Pedrique, K., & Sieber, I. (2023). "Teilnahmeprozess am RDCnet Pilotnetzwerk (Version 1)". *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7895433>.

Goebel, Jan (2024) „Netzwerk gesicherter Datenzugangsstellen – RDCnet“; accessed 2024-01-12, URL: <https://www.konsortswd.de/angebote/rdcnet/>

Goebel, J., Murray, N., Pedrique, K., Sieber, I. (Im Erscheinen). "Konfiguration eines Thin Clients zur Nutzung als GWAP im RDCent".

Murray, N. und Goebel, J. (2022) „Vertragliche Grundlagen zur Teilnahme am RDCnet“, *KonsortSWD Working Paper*. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6358334>.

Murray N., Goebel, J., & Pedrique, K. (2022, August 12). „2. Workshop des RDCnet: Technische Umsetzung“. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6985130>.

Sauer, S., Schasching, M. und Wohlrabe k. (2023). „Handbook of ifo Surveys“. URL: https://www.ifo.de/DocDL/BeitrWifo_100_%20Handbook_of_ifo_Surveys.pdf.

Impressum

Kontakt:

ifo Institut – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.

LMU-ifo Economics & Business Data Center

Valentin Reich

<https://www.ifo.de/lmu-ifo-economics-business-data-center>

ebdc@ifo.de

München, Januar 2024

KonsortSWD baut als Teil der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur Angebote zur Unterstützung von Forschung mit Daten in den Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften aus. Unsere Mission ist es, die Forschungsdateninfrastruktur zur Beforschung der Gesellschaft zu stärken, zu erweitern und zu vertiefen. Sie soll nutzungsorientiert ausgestaltet sein und die Bedürfnisse der Forschungscommunities berücksichtigen. Wichtiger Grundstein ist dabei das seit über zwei Jahrzehnten durch den Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) aufgebaute Netzwerk von Forschungsdatenzentren.

KonsortSWD wird im Rahmen der NFDI durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert – Projektnummer: 442494171.

Diese Veröffentlichung ist unter der Creative-Commons-Lizenz (CC BY 4.0) lizenziert:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DOI: 10.5281/zenodo.10556487

Zitationsvorschlag:

Reich, V. & Wichert, S. (2024). *KonsortSWD Measure TA2.M10: Vorbereitung des RDCnet am EBDC - Abschlussbericht*. (KonsortSWD). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10556487>